

**PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE
(PET-Saúde): EQUIDADE**

GRUPO TUTORIAL I

MANUAL DA(O) PARTICIPANTE

Curso
INTERSECCIONALIDADE E EQUIDADE: OS EFEITOS DOS
MARCADORES SOCIAIS EM SAÚDE

MACAÉ - RJ
2026

FICHA TÉCNICA

O presente Manual da(o) Participante foi desenvolvido pelo Grupo Tutorial I do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde): Equidade, Edição 11º. A obra apresentada é um produto educativo resultante do esforço coletivo dos estudantes, das docentes, das preceptoras do projeto, bem como das instituições parceiras (UFF-Macaé, UFRJ-Macaé, Secretaria Municipal de Saúde de Macaé-RJ). O objetivo desse material consiste em auxiliar os (as) participantes do Curso “Interseccionalidade e Equidade: os efeitos dos marcadores sociais em saúde” a aprenderem e a refletirem os conteúdos dos módulos propostos e ajudá-los a navegar pela plataforma digital.

AUTORES

Ana Luiza de Paula Gomes
Brenda Henriques Santana de Souza
Emily dos Santos Silva
Gabriel Ferreira Souza
Kassia Hellenn da Costa Pereira
Laís Naomi Sardelli Samezima
Mariana Pascoal Guarilha
Melissa de Moraes Araujo
Stéfani dos Santos Conceição
Tatiane Gomes dos Santos Souza

ORGANIZADORAS

Andressa Ambrosino Pinto
Fabianne Manhães Maciel
Jessica Fernandes de Souza
Luísa Arueira Chaves
Karla Santa Cruz Coelho
Vanessa Rodrigues Moreira

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde)
Universidade Federal Fluminense (UFF-Macaé)
Universidade Federal do Rio de Janeiro (CM UFRJ-Macaé)

CIP - Catalogação na Publicação

M294

Gomes, Ana Luiza de Paula [et...al];

Manual do(a) participante - Curso Interseccionalidade e equidade: os efeitos dos marcadores sociais em saúde [livro eletrônico] / Ana Luiza de Paula Gomes [et...al], organizadoras Andressa Ambrosino Pinto [et...al] – Macaé : Programa de Educação Pelo Trabalho Para a Saúde (PET); Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, 2026.

8.33 Mb : ePUB

Vários autores.

1. Cuidado em saúde. 2. Interseccionalidade. 3. Equidade.

I. Gomes, Ana Luiza de Paula [et...al]; II. Título.

CDD 305.3

BOAS-VINDAS!

A equipe do Grupo Tutorial I do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde: Equidade), Edição 11ª, deseja boas-vindas à todas, todos e todes que se inscreveram para participar do Curso “Interseccionalidade e Equidade: os efeitos dos marcadores sociais em saúde”. Esse manual possui como escopo auxiliar os (as) participantes a aproveitarem o máximo do Curso. Por meio deste produto educacional, apresenta-se aos inscritos: a estrutura do Curso; como serão realizadas as atividades; os temas de cada módulo; e como funcionará a plataforma on-line.

Sobre o Curso

O Curso “Interseccionalidade e Equidade: os efeitos dos marcadores sociais em saúde” é um esforço conjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Centro Multidisciplinar UFRJ-Macaé), da Universidade Federal Fluminense (Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé-ICM) e do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) Equidade. Este projeto tem como propósito contribuir para a formação de profissionais e estudantes de distintas áreas do saber, promovendo uma educação pautada na humanização, no respeito à diversidade e na capacitação para a oferta de serviços de saúde de excelência.

Estrutura curricular

A estrutura deste Curso compreende 6 (seis) módulos temáticos, elaborados com o intuito de abordar conceitos fundamentais para nortear práticas de cuidado em saúde, bem como explorar os marcadores sociais relevantes e apresentar instrumentos teórico-metodológicos aplicáveis à temática proposta. Assim, os conteúdos abordados em cada módulo foram divididos da seguinte forma:

- Módulo 1: Equidade no cuidado à saúde;
- Módulo 2: Gênero e seus efeitos no cuidado à saúde;
- Módulo 3: Sexualidade e seus efeitos no cuidado à saúde;
- Módulo 4: Raça/ Cor e seus efeitos no cuidado à saúde;
- Módulo 5: Pessoa com Deficiência e os efeitos do cuidado em saúde;
- Módulo 6: A interseccionalidade nos cuidados à saúde.

Cada módulo disponibilizará materiais pertinentes ao tema em foco, incluindo textos, artigos e outras produções relevantes. Além disso, será ofertada uma cartilha abordando a parte legislativa e as atividades referentes ao módulo, as quais podem ser feitas por meio de: quizzes, fóruns e análises de casos clínicos.

O Ambiente Virtual **está configurado de modo que os conteúdos e atividades ficarão disponíveis gradativamente, conforme a realização das leituras e atividades.** Assim, a atividade 1 do módulo 1 só ficará disponível após a leitura do módulo 1. O módulo 2 só ficará disponível após o envio da atividade do módulo 1, e assim sucessivamente.

Critérios mínimos para certificação

A certificação ficará disponível após:

1. Realização das atividades propostas;
2. Realização do questionário de avaliação do Curso.

Ao finalizar todas essas etapas, você conseguirá emitir seu certificado de participação!

Para mais informações, leia o Apêndice III que tem o passo a passo para acessar aos conteúdos do Curso.

MÓDULO	ATIVIDADE
Início	Encontro presencial / Aula inaugural - Mesa redonda: formação para a interseccionalidade e equidade
1	<u>Módulo 1</u> : o participante deve ler a Cartilha Equidade para se introduzir ao tema do Curso e apoiar a formação contínua de profissionais e estudantes, promovendo uma atuação humanizada, inclusiva e respeitosa à diversidade. Após a leitura, deverá realizar a atividade “Dê um exemplo de equidade” .
2	<u>Módulo 2</u> : a temática abordada é “Gênero”. É necessário realizar a leitura das apostilas “Módulo de Gênero” e “Fundamentos Jurídicos sobre Gênero e Saúde” . Na pasta “Gênero: Saúde da Mulher” , encontram-se textos obrigatórios e complementares para aprofundar o estudo. Leia com atenção os casos clínicos apresentados, pois eles servirão de base para a realização das atividades 1 e 2 do módulo 2.
3	<u>Módulo 3</u> : a etapa sobre sexualidade e seus efeitos no cuidado à saúde tem início com a leitura de um texto que aborda o contexto e os desafios enfrentados pela população LGBTQIAPN+. A sequência inclui também um material sobre os aspectos jurídicos relacionados à temática, além de textos complementares que ampliam e enriquecem o conhecimento. Ao final, realize as duas atividades propostas , baseadas nos casos descritos no módulo.
4	<u>Módulo 4</u> : nesta etapa, assista ao vídeo “A importância do quesito raça/ cor” e, em seguida, leia as legislações indicadas, que abordam a relevância desse quesito e seus impactos no cuidado à saúde. Após a leitura, realize a Atividade 1 – “As Muitas Marias” e a Atividade 2 , que consiste em um estudo de caso relacionado à temática.

Critérios mínimos para certificação

MÓDULO	ATIVIDADE
5	<p>O <u>módulo 5</u> é sobre Pessoa com Deficiência (PcD) e foi dividido em quatro momentos.</p> <ul style="list-style-type: none">• 1º Momento: inclui leituras obrigatórias e complementares sobre o Plano Nacional, aspectos legislativos e jurídicos, além de duas atividades em formato de quiz;• 2º Momento: foca na leitura do capítulo do livro Mapeamento do cuidado à PcD, acompanhado de materiais complementares;• 3º Momento: aborda desafios e possibilidades no cuidado à PcD, com leitura obrigatória de um artigo sobre a saúde mental de familiares/cuidadores, textos complementares (artigos e guia prático) e um vídeo com o relato de uma mãe;• 4º Momento: traz como materiais principais um capítulo de livro e uma cartilha, além de conteúdos complementares, como artigo, carta dos direitos dos usuários do SUS e um vídeo sobre a rede de cuidados à PcD. E uma atividade integrativa - contando um caso.
6	<p><u>Módulo 6:</u> a temática da interseccionalidade nos cuidados à saúde é abordada por meio de uma cartilha específica sobre o assunto.</p>
Fim	Encontro presencial - para participação na atividade final .

Plataforma de ensino

O Curso será conduzido por meio da plataforma de ensino, Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) - UFRJ, estruturada no sistema Moodle. O acesso à plataforma (conforme descrito no Apêndice I) deverá ser realizado por meio de login e senha, criados no momento da inscrição.

O Menu superior apresenta os principais itens de consulta como:

- **Página inicial do site AVA UFRJ;**
- **Painel:** para localizar o Curso desejado, utilize a aba “Buscar por tipo de atividade ou nome” e insira o título “Curso de Extensão: Formação para Interseccionalidade e Equidade”;
- **Meus Cursos:** reúne todos os Cursos nos quais o(a) participante está matriculado(a). Para orientações sobre o preenchimento do perfil na plataforma, consulte o Apêndice II.

Na página inicial do Curso, estarão disponíveis as seguintes informações:

- **Avisos:** mostra os avisos gerais do Curso enviados pela comissão organizadora para os (as) participantes;
- **Questionário de auto-avaliação de conhecimentos e competências:** deve ser feito ao final do Curso;
- **Conteúdo e atividades:** os conteúdos serão liberados para acesso assim que o(a) participante ingressar no Curso por meio da plataforma. Ao todo, o Curso é composto por 6 (seis) módulos que abordam temáticas relacionadas à interseccionalidade. Ressalta-se a importância de seguir a sequência proposta, conforme a organização pedagógica do Curso. Após o envio da atividade final, será automaticamente disponibilizada a seção “Conclusão do Curso”, na qual será possível emitir o certificado de conclusão, mediante o preenchimento do questionário de avaliação.

Comunicação

A comissão executiva utilizará o fórum de “Avisos” como meio oficial para a divulgação de informações gerais relacionadas ao Curso.

A trajetória do(a) participante será acompanhada por um(a) tutor(a), responsável para oferecer o suporte sempre que necessário.

Em caso de dúvidas quanto ao uso da plataforma, realização das atividades ou outras dificuldades, recomenda-se entrar em contato com o(a) tutor(a). A comunicação deverá ser realizada por meio do sistema de mensagens disponível na própria plataforma do Curso.

APÊNDICE I – ACESSO AO CURSO

PASSO 1: Acessar o Ambiente Virtual Acadêmico @ UFRJ

Acesse o seguinte domínio (<https://ambientevirtual.nce.ufrj.br/>). Ao abrir este link, você verá no canto superior direito um ícone escrito “Acessar”. Clique sobre esse ícone.

PASSO 2: Login e senha

Informe seu login e senha como é requerido nos campos da imagem abaixo. No primeiro campo informe sua identificação (CPF) ou seu e-mail. Já no segundo campo, informe sua senha.

Caso você não saiba ou não lembre da sua senha clique “Perdeu a senha” e siga as instruções da plataforma.

APÊNDICE I – ACESSO AO CURSO

PASSO 3: Meus Cursos

Já logado na plataforma, procure na parte superior esquerda o ícone nomeado como “Meus Cursos” e clique sobre ele. Nessa aba serão exibidos todos os Cursos nos quais você está inscrito.

PASSO 4: Selecione o Curso em questão

Dento da seção “Meus Cursos”, procure pelo Curso intitulado como “INTERSECCIONALIDADE E EQUIDADE: OS EFEITOS DOS MARCADORES SOCIAIS EM SAÚDE” e selecione-o.

Feita a seleção, você já está dentro do ambiente virtual do Curso.

Agora que você já conseguiu ter acesso ao Curso, siga as demais instruções abaixo para: a) aprender como acessar e editar seu perfil; b) como ter uma visão geral do Curso; c) adquirir as ferramentas básicas para navegar pela plataforma; e d) como acompanhar seu progresso no Curso.

APÊNDICE II – PERFIL

PASSO 1: Acessar o perfil

Após fazer login com seu usuário e senha, observe a parte superior da tela.

Lá, você verá um ícone de perfil — localizado no canto superior direito. Clique sobre esse ícone. No exemplo que utiliza-se neste manual, o nome padrão é “Estudante Modelo”, mas ali aparecerá o seu nome cadastrado.

PASSO 2: Acessar a opção de editar perfil

Ao clicar no seu ícone, você será direcionado para a página do seu perfil. Dentro da tela do perfil, procure a opção “Modificar perfil” — ela geralmente fica visível logo abaixo ou ao lado das suas informações pessoais.

APÊNDICE II – PERFIL

PASSO 3 : Editar perfil

Ao clicar nessa opção, será possível alterar vários dados importantes, como:

- Nome completo — importante manter atualizado, principalmente para facilitar a identificação em Cursos e certificações;
- Endereço de e-mail — é fundamental que você deixe um e-mail ativo e que você realmente utilize. É por ele que o sistema enviará notificações importantes, como avisos de atividades, prazos e comunicados;
- Descrição pessoal — se quiser, você pode escrever uma breve apresentação sobre você. Não é obrigatório, mas pode ser interessante, por exemplo, para que a equipe pedagógica, como também seus colegas, conheçam um pouco mais sobre sua trajetória e ou interesses.

Ao editar o seu perfil, você vai perceber que há uma opção ao lado do campo do e-mail, geralmente relacionada à visibilidade dessa informação. Essa configuração permite que você escolha quem poderá visualizar seu e-mail dentro da plataforma:

- **Visível para todos** — qualquer pessoa que acessar seu perfil verá seu e-mail;
- **Visível para todos os participantes do Curso** — apenas quem está inscrito nos mesmos Cursos que você poderá visualizar;
- **Oculto** — apenas os administradores terão acesso.

👉 **Lembre-se: manter essas informações atualizadas é essencial para que sua comunicação com a equipe pedagógica e colegas seja eficiente!**

APÊNDICE II – PERFIL

PASSO 4: Atualizar a foto de perfil

Ainda na tela de edição, você encontrará a seção para alterar ou adicionar sua foto de perfil.

Para adicionar ou alterar a sua imagem, você deve clicar no ícone de “+” que aparece geralmente no lado esquerdo da tela, próximo ao espaço reservado para a foto.

- Clique em “Escolher arquivo”;
- Na janela que abrir, busque e selecione a imagem que deseja usar, diretamente do seu computador ou celular.

Sobre a “Licença” da foto

Ao enviar a sua imagem, o sistema pode solicitar que você selecione uma licença de uso para a foto. Normalmente, o campo aparece com a opção “Licença não especificada” como padrão.

Essa configuração indica que você não está informando qual o tipo de licença ou direito de uso da imagem enviada.

APÊNDICE II – PERFIL

👉 O que isso significa?

Na prática, essa configuração padrão costuma ser suficiente, já que a foto será usada apenas para sua identificação pessoal dentro do ambiente virtual. Se você quiser, pode escolher outra licença, mas não é obrigatório.

✅ **Dica:** se não souber qual licença selecionar, pode deixar como “não especificada” mesmo — isso não impede o envio da imagem nem afeta o funcionamento do perfil.

👉 Por que adicionar uma foto?

Ter uma foto ajuda a criar um ambiente mais próximo e colaborativo entre colegas, além de facilitar sua identificação nas interações.

- Depois, confirme o envio.

Ao editar o seu perfil, além das informações básicas (nome, e-mail e foto), você encontrará algumas opções extras.

- Nomes adicionais: aqui você pode incluir outros nomes pelos quais é conhecido(a), como apelidos, pseudônimos ou versões alternativas do seu nome;
- Interesses: neste campo, você pode listar seus temas de interesse acadêmico e ou profissional;
- Opcional: campo reservado para você incluir qualquer outra informação que considere relevante, mas que não se encaixe nas categorias anteriores;
- Informações acadêmicas: espaço para você detalhar sua formação acadêmica, como Cursos que já concluiu ou está cursando, instituições que frequentou ou outros dados relacionados à sua trajetória educacional;
- Currículo: aqui você pode colar o link do seu Currículo Lattes, ORCID, LinkedIn ou outra plataforma que concentre informações profissionais;
- Social: espaço para incluir links para redes sociais acadêmicas ou profissionais.

APÊNDICE II – PERFIL

PASSO 5: Salvar alterações

Depois de realizar as modificações desejadas, role a página até o final.

Clique em “Atualizar perfil” para confirmar as mudanças.

Pronto! Suas informações foram atualizadas com sucesso!

Agora seu perfil está mais completo.

👉 A partir de agora, os colegas poderão conhecer melhor quem você é, facilitando a comunicação, a troca de conhecimentos e o trabalho em equipe.

Lembre-se: sempre que houver alguma mudança nos seus dados, como um novo e-mail, atualização do currículo ou mudança de interesses, você pode voltar e editar o seu perfil novamente.

APÊNDICE III: ACESSO AOS CONTEÚDOS DO CURSO

PASSO 1: Visão geral do Curso

Esta é a página inicial do Curso. Os conteúdos estão organizados em módulos temáticos. Cada módulo corresponde a uma unidade de aprendizado. Clique no título do módulo para visualizar os materiais e as atividades.

A imagem mostra a interface de usuário da página inicial do curso. À esquerda, há um menu lateral com o item 'Geral' selecionado e uma lista de módulos. O módulo 'Módulo 2: Gênero e seus efeitos...' está destacado com um retângulo vermelho. À direita, o cabeçalho do curso exibe o título e uma imagem de uma sala de aula. Abaixo, há uma barra de navegação com links para 'Curso', 'Configurações', 'Participantes', 'Notas', 'Relatórios' e 'Mais'. O conteúdo principal mostra uma seção 'Atividades' com ícones para 'Fóruns', 'Questionários', 'Recursos' e 'Tarefas'.

PASSO 2: Acessar um módulo

Ao clicar no módulo, você verá os temas e atividades correspondentes. Podem incluir: vídeos, PDFs, fóruns, quizzes, entre outros. Basta clicar no nome do conteúdo para abrir.

A imagem mostra a interface de usuário da página de um módulo específico. O menu lateral à esquerda tem 'Módulo 2: Gênero e seus efeitos...' selecionado e destacado com um retângulo vermelho. O conteúdo principal exibe o título do módulo e uma imagem de uma sala de aula. Abaixo, há uma barra de navegação com links para 'Módulo 1: Equidade no cuidado à saúde' e 'Módulo 3: Sexualidade e seus efeitos no cuidado à saúde'. O conteúdo principal mostra uma seção 'Atividades' com ícones para 'Fóruns', 'Questionários', 'Recursos' e 'Tarefas'. Abaixo, há uma lista de documentos, incluindo 'Fundamentos Jurídicos sobre gênero e saúde' e 'Cartilha sobre gênero e sua relação com a saúde. PDF'. No canto inferior direito, há ícones de navegação (seta para cima) e ajuda (ponto de interrogação).

PASSO 3: Navegação entre módulos

Use o menu lateral (ou as setas no início/ final da página) para navegar entre os módulos. Assim, você pode avançar ou revisar conteúdos facilmente.

APÊNDICE III: ACESSO AOS CONTEÚDOS DO CURSO

Módulo 3: Sexualidade e seus efeitos no cuidado à saúde

Atividades

- Fóruns
- Questionários
- Recursos
- Tarefas

← **Módulo 2: Gênero e seus efeitos no cuidado à saúde** → **Módulo 4: Raça/Cor e seus efeitos no cuidado à saúde**

Aspectos jurídicos sobre sexualidade e seus efeitos no cuidado à saúde Conclusão

Neste tópico, estaremos abordando as garantias jurídicas previstas na legislação brasileira que aborda a temática da sexualidade. Não deixe de acessar os links disponibilizados para saber mais sobre o tema.

Diversidade Sexual e Cidadania LGBTQPNIA+ PDF Conclusão

PASSO 4: Acompanhar seu progresso no Curso por módulo

Para facilitar seus estudos, a plataforma permite visualizar quais conteúdos você já acessou. Isso ajuda a acompanhar sua evolução nos módulos e temas do Curso. Para isso, na tela inicial do Curso, logo abaixo do nome de cada módulo, você verá a quantidade de atividades disponíveis e o seu progresso até o momento. Exemplo: Progresso 4/6 → significa que você já acessou ou concluiu 4 das 6 atividades disponíveis naquele módulo.

Módulo 2: Gênero e seus efeitos no cuidado à saúde →

Atividades: 6

Módulo 3: Sexualidade e seus efeitos no cuidado à saúde →

Atividades: 6 Progresso: 4 / 6

Módulo 4: Raça/Cor e seus efeitos no cuidado à saúde →

Atividades: 6 Progresso: 0 / 4

Módulo 5: Pessoas com Deficiência e os efeitos do cuidado em saúde →

Atividades: 8 Progresso: 1 / 2

Obs.: Caso você tenha ficado em dúvida sobre como visualizar o seu progresso nos módulos, vamos esclarecer! Na página inicial do Curso, logo abaixo do título do Curso (“Curso de extensão Formação para Interseccionalidade e Equidade”), clique na aba “Curso”. Em seguida, será exibida uma lista com os módulos do Curso. Nessa tela, você verá o número de atividades disponíveis em cada módulo e o seu progresso individual.

APÊNDICE III: ACESSO AOS CONTEÚDOS DO CURSO

Curso de extensão Formação para Interseccionalidade e equidade

Curso Configurações Participantes Notas Relatórios Mais ▾

Atividades

- Fóruns
- Questionários
- Recursos
- Tarefas

Geral

Avisos

A interseccionalidade nos cuidados da saúde

Questionário auto-avaliação de conhecimentos e competências

Módulo 1: Equidade no cuidado à saúde

A equidade refere-se à promoção da justiça social e à garantia da igualdade de oportunidades, considerando as particularidades e condições socioeconômicas de cada indivíduo. Diferentemente da igualdade, que propõe um tratamento uniforme a todos, a equidade busca assegurar que cada pessoa tenha acesso aos mesmos direitos e oportunidades, reconhecendo suas diferenças e ajustando as ações e políticas públicas de acordo com suas necessidades específicas. Além disso, a equidade constitui um elemento fundamental para a compreensão e o enfrentamento dos determinantes sociais que influenciam a saúde e a qualidade de vida da população.

Assim, é imperativo pontuar que a equidade não se opõe à igualdade, mas busca reforçá-la por meio de políticas públicas e ações afirmativas. Essas medidas desempenham um papel essencial na prevenção da exclusão social de grupos vulneráveis e na mitigação das desigualdades preexistentes. Podemos citar como exemplo a políticas de cotas, a qual busca democratizar o acesso ao ensino superior no país; ou o Bolsa Família que realiza um processo de redistribuição de renda; ou ainda o incentivo à participação feminina na política, a qual busca reduzir a hegemonia masculina em cargos públicos.

Dessa forma, as iniciativas supracitadas podem ser compreendidas como políticas de discriminação positiva. A discriminação positiva é um conceito utilizado pelo

BRASIL. Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: [L12711](#). Acesso em: 03/04/2025.

BRASIL. Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015. Altera as Leis nº9.504, de 30 de setembro de 1997, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, para reduzir os custos das campanhas eleitorais, simplificar a administração dos Partidos Políticos e incentivar a participação feminina. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: [L13165](#). Acesso em: 03/04/2025.

BRASIL. Lei 14.601, de 19 de junho de 2019. Institui o Programa Bolsa Família. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: [L14601](#). Acesso em: 03/04/2025.

Atividades: 0

Módulo 2: Gênero e seus efeitos no cuidado à saúde

Atividades: 6

Módulo 3: Sexualidade e seus efeitos no cuidado à saúde

Atividades: 6

Progresso: 4 / 6

Módulo 4: Raça/Cor e seus efeitos no cuidado à saúde

Atividades: 6

Progresso: 0 / 4

APÊNDICE IV: COMO USAR OS CHATS E MENSAGENS NO AVA

O recurso do chat permite que participantes do Curso conversem em tempo real. Ele funciona como uma sala de bate-papo, onde é possível trocar mensagens instantaneamente sobre temas do Curso e tirar dúvidas.

Passo 1. Para acessar suas mensagens, clique no ícone do balão de fala no canto superior direito da tela.

Passo 2. Ao clicar no ícone, abrirá a janela para o chat. É possível conversar em grupos e de maneira privada.

APÊNDICE IV: COMO USAR OS CHATS E MENSAGENS NO AVA

Passo 4. Para conversar com algum participante, insira o nome na caixa de pesquisa e clique no ícone de lupa. A seguir, abrirá uma janela com os participantes que possuem nome correlacionado com o da pesquisa.

Passo 5. Ao clicar na pessoa desejada, abrirá o chat. Para enviar mensagem, basta digitar o texto na caixa indicada: "Escrever uma mensagem..."

